

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

GOOGLE MAPS EN LA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA DE GEOGRAFÍA EN ESTUDIANTE DE PRIMARIA

Google maps in the meaningful teaching of geography in primary students.

Samir Enrique Barrios Gamez

Maestrante en Informática Educativa. Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE)

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4421-2641>

samirbarriosg@gmail.com

RESUMEN

El recurso didáctico Google Maps, su uso adecuado y orientado, garantiza un proceso educativo óptimo, puesto que propicia encuentros de los estudiantes de primaria con su realidad local, regional, nacional e internacional desde la aplicación de una herramienta cartográfica, proponiendo espacios cognitivos para observar, describir, comparar, analizar y resolver múltiples problemas contemporáneos. El objetivo general de la presente investigación fue describir los beneficios del uso de google maps en la enseñanza significativa de geografía en estudiante de primaria. La investigación fue de tipo documental, corte retrospectivo, se tomaron como criterios de exclusión de artículos publicados entre 2018 y 2022. Los avances tecnológicos han penetrado la esfera educativa de manera progresiva incorporando recursos tecnológicos emergentes que buscan la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Tics aplicadas al mundo de la geografía en la actualidad suponen divulgación masiva de imágenes espaciales y desarrollo de técnicas de análisis y conocimiento.

Palabras clave: Google Maps, tecnologías de la comunicación e información, geografía.

ABSTRACT

The educational resource Google Maps, its appropriate and oriented use guarantees an optimal educational process, since it promotes encounters of primary students with their local, regional, national and international reality from the application of a cartographic tool, proposing cognitive spaces to observe, describe, compare, analyze and solve multiple contemporary problems. The general objective of this research is to describe the benefits of using Google Maps in the meaningful teaching of geography to primary school students.

The research was documentary type, retrospective, articles published before 2018 and inclusion above this date were taken as exclusion criteria. Technological advances have progressively penetrated the educational sphere, incorporating emerging technological resources that seek to improve teaching and learning processes. ICTs applied to the world of geography today involve massive dissemination of spatial images and development of analysis and knowledge techniques.

Keywords: Google Maps, communication and information technologies, geography.

Recibido: 07-11-2024 Aceptado: 14-11-2024

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las Tecnologías de la comunicación e información, generan nuevas experiencias educativas. Esto se manifestó a escala mundial en la pandemia por COVID-19, donde por motivos de prevención y recomendaciones sanitarias emanadas, por la Organización Mundial para la Salud, hubo un cambio de lo presencial a la virtualidad.

En relación con lo anterior, el sector educativo Latinoamericano, el cual tenía un uso limitado de los entornos virtuales de aprendizaje entre los que tenemos (educa play, plataforma Moodle, youtube, Cacup, Inshot, Study Ge, entre otras), esto implica mejoría en la interacción alumno-docente, apropiación del proceso educativo y en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales como geografía e historia la reflexión, comprensión y crítica de los contenidos, que ya, antes de la emergencia sanitaria mundial eran utilizados en otros continentes.

De acuerdo a Guamán et al. (2021), señala que, la educación geográfica, debe responder a la complejidad de un espacio geográfico en permanente

transformación. Debido a que los estudiantes están inmersos en la sociedad de la información, donde pueden acceder a un gran volumen de datos que se les debe enseñar a usar en su quehacer diario, en relación a esto, los centros educativos de enseñanza de educación primaria tanto públicos como privados, no reconocen el uso de la TIC para el proceso de enseñanza, no hay capacitaciones por escasos recursos, y falta de motivación por parte de los docentes para el uso de aplicaciones tecnológicas por miedo a equivocarse.

Celis & Hernández (2021), refiere que el uso de la tecnología, se convirtió en aliado fundamental del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal motivo, todo maestro debe tener en su práctica pedagógica como base la teoría constructivista para que puedan tener una experiencia significativa desde la tecnología. Ahora bien, el uso de la TIC para los estudiantes también supone beneficios, tal como afirma Lemus-Mendoza y Mendoza-Meza (2021), ayudan a los estudiantes a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ser capaces de resolver problemas y llegar a conclusiones acertadas. Los estudiantes comprenden el uso de los equipos tecnológicos para una buena interacción de la clase y a la vez, tenga participación dentro de sus actividades en el aula, además las clases planificadas son cada vez más tradicionales, y no se crea espacios virtuales para una buena interacción dando así una mayor desmotivación en el área de conocimiento por no tener estrategias metodológicas en lo lúdico.

En las actividades académicas en el área de geografía bajo el paradigma clásico, los estudiantes trabajan de manera no crítica y no se observan figuras, es decir, solamente realizan actividades con teorías y no tienen práctica en ver imágenes o manipulan con juegos digitales en tener sus competencias y reconocimiento por falta de uso de este medio interactivo. En ocasiones se usa mapas pocos convencionales para la interpretación de las imágenes, siendo para su comprensión histórica y geográfica desde que el contenido se esté impartiendo por falta de juegos lúdicos digitales educativos. De acuerdo a esto Lara et al. (2021), señala que los medios didácticos digitales en las clases de Geografía, permiten el acercamiento del alumnado a la realidad circundante, el análisis de las dinámicas espaciales, facilitan el libre acceso a diversas fuentes de información científica actualizada, la obtención de datos geográficos, observar imágenes satelitales en tiempo real, consultar cartogra-

fías digitales, entre otros y desarrollar habilidades metacognitivas. El objetivo general de la presente investigación fue describir los beneficios del uso de google maps en la enseñanza significativa de geografía en estudiante de primaria.

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo documental, corte retrospectivo, se tomaron como criterios de exclusión artículos publicados entre 2018 y 2022.

Bases teóricas

Google maps

Para Trigueros & Aldecoa (2022), es una extensión de las herramientas de google, capaz de ubicar con confianza la capital de un país o identificar el país en un mapa, una educación íntegra abierta al mundo. Google maps, proporciona una plataforma fácil de usar en la que se puede desarrollar y revisar distintas informaciones de espacios geopolíticos. Se utiliza mapas de alta resolución o basados en vectores para que puedan ampliarse, sin que se formen bloques. Las respuestas se obtienen seleccionando el propio país. En los países más pequeños, la posibilidad de ampliar el mapa claramente definido es una ventaja real. Nunca es difícil identificar y seleccionar un país pequeño siempre que el mapa esté lo suficientemente ampliado.

Estrategia lúdica

En las actividades académicas es importante aplicar distintas estrategias para el desarrollo de las clases, según Macías-Lara et al. (2021), las estrategias lúdicas son entendidas como un proceso que permite desarrollar habilidades sociales, sumamente necesarias en el ámbito educativo, pues vienen a fortalecer el comportamiento, la actitud y sobre todo la aptitud de los niños ante las diferentes situaciones de la vida, lo que constituye una metodología para la enseñanza participativa mediante juegos didácticos que generan aprendizajes significativos, así como habilidades sociales.

Por su parte Puente et al. (2021), señala que son un componente fundamental en la educación, ya que facilita la expresión, la espontaneidad, la socialización y el aprendizaje significativo, propiciando un ambiente satisfactorio, formación de una personalidad adulta, crítica, reflexiva, consciente de la realidad, capaz de promover y buscar alternativas

de solución. Por tanto, fortalece la capacidad de socialización y establece mecanismos de interacción como procesos propios para la estimulación del conocimiento, el pensamiento reflexivo.

En referencia a esto Celis & Hernández (2021), indica que las estrategias lúdicas, son entendidas como las herramientas que al momento de implementarlas en diferentes situaciones o planteamientos, facilitan a los docentes mejorar sus procesos de enseñanza y consigo el proceso de aprendizaje para con los estudiantes y de esta manera elevar los procesos educativos de calidad. Los autores coinciden en la importancia del desarrollo de actividades basadas en juegos para estimular la enseñanza significativa, con el fin de desarrollar pensamiento creativo y dinámico, sustentado en una metodología participativa donde la inclusión de los medios didácticos constituya una necesidad por parte de las escuelas.

Google maps como estrategia lúdica

La aplicación entra en este tiempo como una tecnología innovadora para trabajar dentro del aula de clase, siendo un aporte en el plan de estudio para los estudiantes de educación básica primaria, identifica a su vez la atención y motivación para poder interpretar mapas digitales de la propia elección, un juego capaz de tener un aprendizaje dinámico para la comprensión geoespacial de territorios continentales e insulares, para Guamán et al. (2021), proporciona una plataforma fácil de usar en la que se puede desarrollar y revisar distintas informaciones de espacios, mientras Celis & Hernández (2021), mejora el proceso de enseñanza al usar la aplicación digital para una buena calidad en la enseñanza.

CONCLUSIONES

Google maps es una herramienta íntegra de conocimiento para la creación e interpretación para el apoyo significativo dentro de las competencias en la geografía. Los avances tecnológicos han penetrado la esfera educativa de manera progresiva incorporando recursos tecnológicos emergentes que buscan la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Tics aplicadas al mundo de la geografía en la actualidad suponen divulgación masiva de imágenes espaciales y desarrollo de técnicas de análisis y conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Celis, M. E. O., & Hernández, A. A. V. (2021). Google Maps para el desarrollo del aprendizaje significativo de la geografía. *Innovando con las tic*, 112.
- Guamán-Gómez, V.J; Merchan-Coyago, B.Y; y Domaure-Romero, K.Y. (2021). Empleo de los medios audiovisuales en la enseñanza de la Geografía. *Revista científica Portal de la Ciencia*. Vol. 2. N°2. Junio-diciembre 2021. Pasaje, Ecuador. <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/portal/article/view/301/585>
- Lara, R. A. M., Heredia, J. P. S., & Macías, H. J. R. (2021). Aplicación móvil basada en geocalización para ubicar médicos cercanos gestionado con Firebase y la API de Google Maps. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 161.
- Lemus-Mendoza, O. D., & Mendoza-Meza, Z. I. (2021). Estudio de la Efectividad del uso de Simuladores Digitales Para la Enseñanza-Aprendizaje de la Geografía en Estudiantes de Grado Sexto.
- Macías-Lara, R. A., Sayago-Heredia, J., & Rentería-Macias, H. J. (2021). Aplicación móvil basada en geocalización para ubicar médicos cercanos gestionado con Firebase y la API de Google Maps. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 399-424.
- Trigueros, I. M. G., & de Aldecoa, C. Y. (2022). El aprendizaje del espacio en didáctica de la Geografía: Recursos tecnológicos y TPACK para adquirir la competencia espacial. *Didáctica Geográfica*, (23), 103-123.
- Puente, S. V. O., Farfan, L. K. F., & Aponte, M. J. B. (2021). Tecnologías de la información geográfica y su aplicabilidad en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía. *Portal de la Ciencia*, 2(1), 41-54.